

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
242 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Tolliboyev Samad Tolliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IoT tarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	

Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafroz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	
Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari.....	215
Jabbarov Umarbek Rustambekovich, Rustamova Dilnura Umarovna	
To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	220
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Uzum yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari faoliyatida innovatsiyalardan foydalanish darajasini baholash.....	227
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Совершенствование управленческого учета в узбекистане: проблемы, интеграция и перспективы развития	236
Киличева Ф.Б.	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИНТЕГРАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Киличева Ф.Б.

Образовательный университет Ренессанс. доц.

ORCID: 0009-0005-8204-5476

Аннотация: В данной статье исследуются актуальные методы управления учетной деятельностью в Узбекистане. Рассматриваются ключевые этапы эволюции управленческого учета, его интеграция с финансовым учетом, а также влияние цифровых технологий на учетную систему. В статье представлены предложения по совершенствованию управленческого учета, среди которых выделяются создание национальной системы сертификации, внедрение автоматизированных решений и формирование гибкой учетной политики, адаптированной к внутренним нуждам организаций. В заключении подчеркивается, что развитие управленческого учета имеет стратегическое значение для повышения конкурентоспособности узбекских компаний и укрепления их позиций на мировом рынке.

Ключевые слова: управленческий учет, финансовый учет, МСФО, цифровизация, сертификация специалистов, учетная политика, Узбекистан.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda hisob faoliyatini boshqarishning dolzarb usullari o'rganiladi. Boshqaruv hisobi evolyutsiyasining asosiy bosqichlari, uning moliyaviy hisob bilan integratsiyasi hamda raqamli texnologiyalarning hisob tizimiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Maqolada boshqaruv hisobini takomillashtirish bo'yicha takliflar berilgan bo'lib, ularga milliy sertifikatlash tizimini yaratish, avtomatlashtirilgan yechimlarni joriy etish hamda tashkilotlarning ichki ehtiyojlariga moslashgan moslashuvchan hisob siyosatini shakllantirish kiradi. Xulosa sifatida, boshqaruv hisobining rivojlanishi O'zbekiston kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirish va ularning jahon bozorida mavqegini mustahkamlash uchun strategik ahamiyatga ega ekani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: boshqaruv hisobi, moliyaviy hisob, XMHX, raqamlashtirish, mutaxassislarni sertifikatlash, hisob siyosati, O'zbekiston.

Abstract: This article examines current methods of managing accounting activities in Uzbekistan. The key stages of the evolution of management accounting, its integration with financial accounting, and the impact of digital technologies on the accounting system are considered. The article presents proposals for improving management accounting, including the creation of a national certification system, the implementation of automated solutions, and the development of a flexible accounting policy adapted to the internal needs of organizations. In conclusion, it is emphasized that the development of management accounting is of strategic importance for enhancing the competitiveness of Uzbek companies and strengthening their positions in the global market.

Keywords: management accounting, financial accounting, IFRS, digitalization, specialist certification, accounting policy, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и модернизации экономики Узбекистана актуальность совершенствования управленческого учета возрастает, становясь одной из главных задач для организаций. Современные методы бухгалтерского учета требуют не только соблюдения стандартов финансовой отчетности, но и разработки эффективных систем управления затратами и стратегического принятия решений. Управленческий учет, выступая в роли

инструмента анализа и управления, позволяет формировать необходимую информацию для обоснованного принятия решений на всех уровнях управления компанией. Внедрение управленческого учета становится особенно важным в контексте перехода на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), что способствует увеличению прозрачности и конкурентоспособности узбекских компаний на глобальных рынках. Однако процесс интеграции управленческого учета сопряжен с рядом трудностей, включая отсутствие четкой методологической основы, нехватку квалифицированных кадров и недостаточное внимание к синхронизации финансового и управленческого учета.

Цель данной статьи заключается в анализе актуальных методов управленческого учета в Узбекистане, выявлении ключевых проблем, связанных с его внедрением, и предложении возможных решений для их преодоления, основываясь на международном опыте и особенностях экономической ситуации в стране.

Бухгалтерский учет в Узбекистане в последние годы интенсивно реформируется, все более сближаясь с международными стандартами. Внедрение МСФО в Узбекистане - важный шаг в реформировании системы бухгалтерского учета – принятие Постановления Президента №ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» от 24.02.2020 г. Этот документ направлен на:

ускорение перехода на МСФО;

обеспечение иностранных инвесторов необходимой информационной средой;

расширение возможностей выхода на международные финансовые рынки;

совершенствование системы подготовки специалистов в области учета и аудита по международным стандартам.

Преимущества МСФО:

1. Глобальный стандарт – это единый язык финансовой отчетности, понятный инвесторам и аналитикам во всем мире.

2. Использование МСФО повышает прозрачность финансовой информации, укрепляет доверие инвесторов к рынкам.

3. Стандартизированная отчетность позволяет инвесторам легче сравнивать финансовые показатели компаний из разных стран и отраслей.

МСФО создают общий финансовый язык, упрощают ведение глобального бизнеса и способствуют более эффективному распределению капитала в мировом масштабе.

Бухгалтерский учет в Узбекистане прошел через несколько ключевых этапов развития, начиная с формирования правовой базы и заканчивая интеграцией с международными стандартами. Первый этап стартовал в 1991 году с принятия нормативных актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета в стране. В этот период основное внимание уделялось созданию основ, необходимых для эффективного функционирования предприятий в условиях рыночной экономики. С 1995 по 2014 годы в Узбекистане были разработаны и внедрены более детализированные стандарты бухгалтерского учета, которые постепенно приближались к международной практике. Третий и четвертый этапы (2015–2023 годы) отмечены переходом на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и повышением качества финансовой отчетности. Пятый этап, начавшийся в 2024 году, характеризуется полным переходом крупных предприятий на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Этот процесс требует повышения квалификации специалистов и их адаптации к новым международным требованиям.

Процессы цифровизации и модернизации экономики также играют важную роль в развитии бухгалтерии в Узбекистане. Внедрение цифровых технологий, таких как автоматизация бухгалтерского учета и разработка электронных систем отчетности, создает новые перспективы для повышения эффективности и прозрачности финансовых операций.

Современные технологии способствуют снижению трудозатрат, повышению точности данных и уменьшению рисков, связанных с человеческими ошибками. В условиях цифровизации узбекские предприятия начинают внедрять интегрированные системы учета, что упрощает переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и обеспечивает доступ

к актуальным данным для эффективного управления. Тем не менее, переход к цифровой бухгалтерии требует значительных инвестиций и подготовки квалифицированного персонала, что представляет собой серьезную задачу для многих компаний.

Национальные стандарты бухгалтерского учета в Узбекистане постепенно адаптируются к требованиям международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), что способствует увеличению доверия иностранных инвесторов и международных партнеров к финансовым отчетам. Однако уникальные особенности узбекской экономики, включая налоговые и правовые аспекты, создают определенные ограничения для полного соответствия МСФО. В последние годы правительство активно работает над развитием и улучшением национальных стандартов, стремясь сделать их более гибкими и адаптированными к текущим условиям. Таким образом, несмотря на то что Узбекистан все еще находится на пути к полному внедрению международных стандартов, это направление уже начинает оказывать благоприятное воздействие на инвестиционный климат и повышать конкурентоспособность местных компаний на глобальной арене. Управленческий учет представляет собой систему сбора и анализа данных, созданную для поддержки процессов принятия решений на всех уровнях управления в организации. В отличие от финансового учета, который нацелен на предоставление информации внешним пользователям, управленческий учет фокусируется на внутренних потребностях компании. Он играет важную роль в оценке эффективности работы, контроле расходов и планировании финансовых результатов. В рамках этой системы информация может быть адаптирована под конкретные задачи бизнеса, что делает ее универсальным инструментом для решения как оперативных, так и стратегических вопросов.

Основная цель управленческого учета заключается в предоставлении руководству компании актуальной и достоверной информации, необходимой для обоснованного принятия решений. К примеру, управленческий учет помогает анализировать эффективность использования ресурсов, разрабатывать бюджет, изучать себестоимость продукции и выявлять возможности для роста или потенциальные риски. Применение управленческого учета позволяет менеджерам более точно оценивать, как их решения влияют на финансовое состояние предприятия, а также своевременно вносить изменения в стратегию для достижения намеченных целей.

Значение управленческого учета в современной экономике сложно переоценить. Для предприятий Узбекистана, особенно в условиях активного перехода на международные стандарты и цифровизацию, управленческий учет становится важным инструментом для увеличения конкурентоспособности. С его помощью компании могут оперативно реагировать на изменения в рыночной среде, гибко адаптироваться к новым условиям и снижать риски, связанные с неопределенностью. Кроме того, управленческий учет играет ключевую роль в системе корпоративного управления, способствуя прозрачности процессов и укрепляя доверие со стороны акционеров и инвесторов.

Интеграция управленческого и финансового учета становится критически важной для обеспечения целостности данных, повышения уровня прозрачности и улучшения аналитических возможностей компании. Финансовый учет фокусируется на стандартах, касающихся внешней отчетности, в то время как управленческий учет предоставляет информацию для внутренних пользователей и допускает более гибкие подходы к обработке данных. Слияние этих двух систем учета позволяет создать единый поток информации, исключая дублирование данных и улучшая взаимодействие между различными подразделениями. В условиях растущей конкуренции на рынке это особенно актуально, так как дает возможность проводить более глубокий анализ и быстро реагировать на изменения.

Интеграция управленческого и финансового учета становится критически важной для обеспечения целостности данных, повышения уровня прозрачности и улучшения аналитических возможностей компании. Финансовый учет фокусируется на стандартах, касающихся внешней отчетности, в то время как управленческий учет предоставляет информацию для внутренних пользователей и допускает более гибкие подходы к обработке данных. Слияние этих двух систем учета позволяет создать единый поток информации, исключая дублирование данных и улучшая

взаимодействие между различными подразделениями. В условиях растущей конкуренции на рынке это особенно актуально, так как дает возможность проводить более глубокий анализ и быстро реагировать на изменения. Интеграция управленческого и финансового учета не только повышает внутреннюю эффективность, но и поддерживает стратегические цели компании, улучшая взаимодействие между различными подразделениями. Организации могут применять данные, собранные для внешней отчетности, в управленческих целях, адаптируя их под специфические задачи. Такой подход позволяет более глубоко анализировать финансовое состояние компании и оценивать реальные результаты стратегических решений, принимаемых руководством. Для Узбекистана объединение управленческого и финансового учета представляет собой значимый шаг к увеличению конкурентоспособности компаний и улучшению инвестиционного климата в стране. Этот процесс способствует формированию более прозрачной и эффективной системы управления, что в свою очередь привлекает инвесторов и стимулирует экономическое развитие.

Для оптимизации управленческого учета в Узбекистане необходим комплексный подход, охватывающий подготовку кадров, разработку адаптивной учетной политики и внедрение передовых технологий. Важным шагом в этом направлении может стать создание национальной системы сертификации для специалистов в области управленческого учета, что будет способствовать повышению их профессиональной квалификации и компетентности. Такая сертификация позволит унифицировать уровень знаний и умений, требуемых для работы в сфере управленческого учета, что особенно актуально в условиях перехода к международным стандартам. Кроме того, необходимо активизировать сотрудничество между учебными заведениями и бизнесом, чтобы образовательные программы соответствовали актуальным потребностям современных компаний.

Необходима также разработка учетной политики, которая будет учитывать особенности управленческого учета для предприятий различных отраслей. Поскольку управленческий учет требует адаптации к внутренним задачам организации, такая политика должна обладать достаточной гибкостью, чтобы поддерживать как долгосрочные стратегические цели, так и текущие оперативные нужды.

Рекомендации по разработке учетной политики предполагают определение ясных критериев для оценки затрат, внедрение методик прогнозирования и планирования, а также учет сезонных и отраслевых характеристик. В этом процессе компании могут опираться как на международный опыт, так и на успешные практики, адаптированные к местным условиям.

Внедрение цифровых технологий и автоматизация управленческого учета имеют ключевое значение для повышения его эффективности. Автоматизированные системы обеспечивают быструю сборку, обработку и анализ данных, что способствует ускорению процесса принятия решений и повышению точности отчетности. Например, использование программного обеспечения, интегрированного с ERP-системами, упрощает ведение учета и снижает затраты, связанные с обработкой информации. Компании могут направить свои ресурсы на обучение сотрудников работе с современными технологиями и организовать внутренние тренинги для повышения их цифровой компетенции. Благодаря этим усилиям управленческий учет в Узбекистане сможет стать более эффективным и адаптивным, что поможет организациям успешно функционировать в условиях динамично меняющейся экономической среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная экономика Узбекистана предъявляет к предприятиям требования высокой гибкости и прозрачности в учете, что делает управленческий учет ключевым инструментом для эффективного управления. Внедрение международных стандартов и цифровизация создают оптимальные условия для развития управленческого учета, позволяя адаптировать бухгалтерские данные под внутренние нужды компании и использовать их для принятия обоснованных решений. Основываясь на международном опыте и учитывая национальные особенности Узбекистана, интеграция управленческого и финансового учета способствует

формированию единого информационного потока, что минимизирует дублирование данных и повышает точность анализа.

Для успешного развития управленческого учета в Узбекистане важно сосредоточиться на подготовке квалифицированных специалистов, внедрении современных технологий и формировании гибкой учетной политики. Создание национальной системы сертификации и образовательных программ, соответствующих требованиям бизнеса, поможет устранить дефицит квалифицированных кадров. Автоматизация учетных процессов, в свою очередь, повысит качество и скорость обработки информации. Эти меры будут способствовать увеличению конкурентоспособности узбекских компаний и укреплению их позиций на международной арене, что в конечном итоге окажет положительное влияние на инвестиционный климат и экономическое развитие страны.

Запланированы:

принятие новой редакции Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

создание концепции развития бухучета и аудиторской деятельности в Узбекистане на 2025–2030 годы.

Таким образом, улучшение системы управленческого учета в Узбекистане представляет собой стратегически значимый процесс, который требует комплексного подхода и непрерывного совершенствования. Интеграция управленческого учета с финансовой отчетностью, поддерживаемая современными цифровыми технологиями, создаст прочную основу для устойчивости.

Список литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года № 4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности»// <https://lex.uz/ru/docs/4746049>.
2. Киличева Ф.Б., Ирмухамедова М.Д. Оценка результатов реформы бухгалтерского учета в Республике Узбекистан// YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. 2024-yil, yanvar. № 1-son.- С. 753 -756.
3. Киличева Ф.Б. Имамова Н. Международный опыт МСФО и его внедрение в Узбекистане // Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice -Т. 8. №2. 2022. – С. 344 -351.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-msfo-i-ego-vnedrenie-v-uzbekistane>.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100